

Список литературы

1. Zotina T.A., Melgunov M.S., Demytyev D.V. et al. A comparative study of biota and sediments as monitors of plutonium in the Yenisei River (Siberia, Russia) // J. Environ. Radioactiv. 2021.V. 237. Art. 106723.
2. Zotina T.A., Sukhorukov V.V., Zhyzhaev A.M. et al. Particulate matter from water moss of a large Siberian River: morphometric, mineral, elemental and radionuclide composition // J. Environ. Radioactiv. 2024. V. 272. Art. 107354.
3. Зотина Т.А., Сухоруков В.В., Александрова Ю.В., Карпов А.Д. Анализ внеклеточного вещества, ассоциированного с водным мхом, как монитора переноса радионуклидов (^{40}K и ^{137}Cs) в р. Енисей // Журн. Сиб. федер. ун-та. Биология. 2025. Т. 18. № 1. С. 82 – 97.

DOI: 10.5281/zenodo.17059321

ОЦЕНКА ОБИЛИЯ ФАУНЫ БРИОБИОНТОВ В Р. ЕНИСЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ И КОНТАКТНОГО ПРОБООТБОРА ASSESSMENT OF BRYOBIONT FAUNA ABUNDANCE IN THE YENISEI RIVER USING REMOTE SENSING AND CONTACT SAMPLING

Т.А. Зотина¹, М.Г. Ерунова², Д.А. Коновалова¹, С.В. Андрушенко¹,
А.В. Дергунов², К.В. Краснощеков², О.Э. Якубайлик²

¹Институт биофизики, Красноярский научный центр СО РАН»,
г. Красноярск, Россия; t_zotina@ibp.ru

²Лаборатория космических систем и технологий, Красноярский научный центр СО РАН, г. Красноярск, Россия

Ключевые слова: батиметрия, беспозвоночные, биомасса, БПЛА, водный мох, проективное покрытие

Донные беспозвоночные, обитающие на водном мхе, – фауна бриобионтов или бриофауна, являются частью зообентоса. Однако видовой состав и обилие бриофауны могут значительно отличаться от таковых показателей у беспозвоночных, обитающих на твердых донных субстратах. Ввиду гетерогенности распределения мха на дне крупных водотоков, бриофауна зачастую не учитывается при стандартной гидробиологической биосъемке, что ведет к недооценке продуктивности водной экосистемы. В среднем течении р. Енисей, расположенном между плотиной Красноярской ГЭС и слиянием с р. Ангарой, регистрируется массовое развитие монодоминантных сообществ водного мха (*Fontinalis antipyretica* Hedw.) на высокопроточных участках реки. Недавние исследования показали, что водный мох в р. Енисей населен сообществом беспозвоночных, в котором наиболее массово представлены гаммаридные амфиподы и личинки ручейников (Konovalova et al., 2023; 2024), входящие в рацион ценной промысловой рыбы – хариуса. Поэтому возникло предположение, что бриофауна может вносить значительный вклад в потоки вещества и энергии в Енисее, и отсюда возникла необходимость оценить количественные характеристики бриофауны и их

вклад в биомассу бентосных беспозвоночных. Количественный отбор проб мха и бриофауны в Енисее затруднен из-за высокой скорости течения, а оценка площади покрытия дна куртинами мха с помощью стандартных методов невозможна в силу мозаичности распределения мха по поверхности дна. Поэтому в данной работе был разработан алгоритм оценки количественных характеристик бриофауны на модельном участке р. Енисей, где водный мох является единственным представителем макрофитной растительности.

Для определения количества беспозвоночных в биомассе водного мха и оценки зависимости биомассы и площади куртин водного мха выполнялся количественный отбор куртин мха с лодки с помощью сачка, прикрепленного к гребнеобразному устройству, а также были отобраны пробы зообентоса с донного минерального субстрата с помощью скребка Дулькейта (Kononova et al., 2024). Для оценки площади проективного покрытия водного мха на выбранном участке дна площадью 17872 м² использовался метод дистанционной съемки с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА), батиметрия выполнена с помощью эхолота. Снимок БПЛА был наложен на батиметрическую карту. Анализ полученных изображений производился с помощью оригинальных алгоритмов распознавания (Erunova, Yakubailik, 2022).

Результаты показали, что на исследованном участке реки глубина достигала 2.5 м, и около половины площади дна (52%) находилось на глубине 1–2 м, где и были собраны пробы водного мха. В диапазоне глубин 1–2 м площадь проективного покрытия дна куртинами водного мха составляла 71% от суммарной площади мха на участке. На мхе и на минеральном донном субстрате наибольший вклад в сырую биомассу беспозвоночных вносили гаммариды: 93% – на мхе и 55% – на донном субстрате, доля личинок ручейников составляла 6% и 45% на мхе и на минеральном субстрате соответственно. Общая биомасса беспозвоночных на мхе (18.5 г/м²) была в 17 раз выше общей биомассы беспозвоночных на галечном дне (1.1 г/м²). Беспозвоночные бриофауны вносили 94% в общую биомассу беспозвоночных, обитающих на глубине 1–2 м. Основная доля амфипод (96%) и личинок ручейников (69%) в общей биомассе беспозвоночных, обитающих на глубине 1–2 м, находились на мхе. Следовательно, бриофауна вносит значительный вклад в биомассу бентосных беспозвоночных на исследованном участке реки. Учет бриофауны позволит повысить современные оценки продукции пищевых ресурсов для ихтиофауны в среднем течении Енисея.

Работа поддержана грантом Российского научного фонда и Красноярского краевого фонда науки (№ 25-27-20051).

Список литературы

1. Erunova M.G., Yakubailik O.E. Methods and technologies for spatial analysis of regional ecosystems based on the watershed approach // Integrated Environmental Assessment and Management. 2023. V. 19. P. 972–979.
2. Kononova D.A., Kislytsyna N.I., Zotina T.A. Assemblages of Trichoptera larvae on water moss in the middle reaches of the Yenisei River (Siberia, Russia) // Zootaxa. 2023. V. 5306. P. 331–348.

3. *Konvalova D.A., Zotina T.A., Andrushchenko S.V., Anishchenko O.V.* Length-mass relationships and seasonal dynamics of *Apatania crymophila* (Trichoptera: Apataniidae) caddisfly larvae associated with water moss in the middle reaches of the Yenisei River (Siberia) // *Aquatic Insects*. 2024. V. 45. P. 18–37.

DOI: 10.5281/zenodo.17059371

РАСПРОСТРАНЕНИЕ КРИПТИЧЕСКИХ ВИДОВ *BOMBUS LUCORUM*-COMPLEX И *B. TERRESTRIS* В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ DISTRIBUTION OF CRYPTIC SPECIES *BOMBUS LUCORUM*-COMPLEX AND *B. TERRESTRIS* IN SVERDLOVSK REGION

А.П. Ильина¹, А.В. Гилёв¹, Г.В. Бovyкина², Г.С. Потапов²

¹Институт экологии растений и животных УрО РАН, г. Екатеринбург, Россия; anastasyailina15243@gmail.com

²Федеральный исследовательский центр комплексного изучения Арктики имени академика Н.П. Лаврова УрО РАН, г. Архангельск, Россия

Ключевые слова: шмели, ДНК-баркодирование, ПДРФ

Идентификация видов шмелей *Bombus lucorum*-complex (*B. lucorum* (Linnaeus, 1761), *B. cryptarum* (Fabricius, 1775) и *B. magnus* Vogt, 1911), и близкого к ним *B. terrestris* (Linnaeus, 1758) только по морфологическим признакам затруднена (Rasmont, 2021). Внутривидовая изменчивость морфологических признаков нередко превышает межвидовую изменчивость (Carolan, 2012). Для надежной идентификации криптических видов шмелей используют ДНК-баркодирование (Williams, 2012) и метод анализа полиморфизма длины рестриционных фрагментов продуктов полимеразной цепной реакции (ПЦР-ПДРФ) (Bovykina, 2024, 2025). Изучение распространения криптических видов рода *B. lucorum*-complex и *B. terrestris* является актуальным, так как численность шмелей, одних из главных опылителей растений умеренного пояса, снижается (Murray, 2008). Экземпляры *B. lucorum*-complex и *B. terrestris* нередко могут быть идентифицированы ошибочно, если не используются молекулярно-генетические методы. Вследствие этого мониторинг флуктуаций численности данных видов затруднен (Murray, 2008). Распространение криптических видов шмелей на территории России на данный момент известно только для Архангельской, Мурманской областей и Республики Карелия (Bovykina, 2024, 2025). Для Среднего Урала такие данные отсутствуют.

Сбор экземпляров шмелей был проведен в окрестностях г. Екатеринбург в Уктусском, Шарташском, Калиновском лесопарках, памятнике природы Чертово Городище и пос. Безречном. Идентификация по морфологическим признакам была проведена для 120 экз. шмелей на основе определительных ключей (Rasmont, 2021). Наиболее значимыми признаками являются характер поверхности и пунктировка оцеллярно-орбитального поля и 2 тергита. Для

УДК 575(061.3)

Г34

**ГЕНЕТИКА
ЭВОЛЮЦИЯ
РАДИОЭКОЛОГИЯ**
ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

ИЭРиЖ
ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИИ
РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ

ГЕНЕТИКА. ЭВОЛЮЦИЯ. РАДИОЭКОЛОГИЯ: материалы Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики, 15–19 сентября 2025 г. / Институт экологии растений и животных УрО РАН; ред.: Е.В. Антонова и др. – Екатеринбург: ООО Универсальная Типография «Альфа Принт», 2025. – 283 с. – URL: <https://ipae.uran.ru/node/634> (дата обращения: 28.10.2025).

В сборнике опубликованы тезисы докладов Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики. Конференция проходила с 15 по 19 сентября 2025 г. на базе Института экологии растений и животных УрО РАН. Организаторами мероприятия выступили ИЭРиЖ УрО РАН, ИПЭ УрО РАН и ИЦАЭ. Результаты исследований участников конференции были представлены в форме пленарных, секционных и постерных докладов. Представленные исследования были посвящены проблемам экологии и экологического прогнозирования, радиоэкологии и радиобиологии, генетики, эволюции, радиационной безопасности, биоразнообразия, экотоксикологии и биометрии. За объективность и достоверность представленных данных ответственность несут авторы тезисов.

© ИЭРиЖ УрО РАН, 2025

© Авторы, 2025

ISBN 978-5-9080771-5-6

© ООО Универсальная Типография «Альфа Принт»

9 785908 077156